

***HABEAS CORPUS* CÍVEL: conceito, legitimidade e cabimento à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça**

Tayronne Juner Marinho Mól¹

RESUMO

Em que pese existirem paradigmas em sentido contrário, a ofensa ao direito à liberdade de locomoção, e seus consectários ir e permanecer, não se restringe somente à ótica do Direito Processual Penal. O presente artigo visa a destacar o cabimento do *habeas corpus* (HC), ação constitucional de procedimento especial, alheio à sistemática da jurisdição penal, além de tecer reflexões sobre o tema. A obra aborda os seguintes assuntos: conceito de HC, histórico, cabimento, previsão legal, legitimidade ativa e passiva, a distinção doutrinária entre jurisdição penal e jurisdição civil, bem como casos paradigmáticos, quais sejam: apreensão ilegal do passaporte do devedor, internação psiquiátrica ilegal, prisão civil do depositário infiel, prisão civil do devedor de alimentos decorrentes de ato ilícito e punições disciplinares militares. A pesquisa jurisprudencial e doutrinária foi a metodologia utilizada, cuja conclusão é a possibilidade de impetração do remédio constitucional exteriormente à dogmática processual penal.

Palavras-chave: Ação Constitucional. *Habeas Corpus* Cível. Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça.

Sumário: 1. Introdução. 2. *Habeas Corpus*. 2.2. Conceito. 2.3. Breve histórico. 2.4. Previsão Legal. 2.5. Hipóteses de cabimento. 2.6. Legitimidade ativa. 2.7. Legitimidade passiva. 3. Jurisdição Penal e Jurisdição Civil: a natureza de Ação Constitucional do *Habeas Corpus*. 4. Casos especiais. 4.2. Apreensão ilegal do passaporte do devedor. 4.3. Internação psiquiátrica sem obediência aos ditames legais. 4.4. Prisão civil do depositário infiel. 4.5. Prisão civil do devedor de alimentos decorrentes de ato ilícito. 4.6. Punições disciplinares militares (art. 142, §2º, da Constituição Federal). 5. Conclusão.

¹ Graduando em Direito na Faculdade Doctum de Manhauçu (2020-atual). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5057712633159347>

1. INTRODUÇÃO

As ações constitucionais ou remédios constitucionais são instrumentos presentes no ordenamento jurídico que, norteados por uma maior agilidade procedimental, exprimem o pleno exercício dos direitos subjetivos, consubstanciando um *status* de exigir um fazer ou um não fazer, por meio da tutela jurisdicional. Como é do conhecimento de todos, a doutrina trabalha com sete espécies de remédios constitucionais: mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, *habeas data*, ação popular, *habeas corpus* e reclamação.

O foco do presente artigo é tratar sobre o *habeas corpus* visando a deixar claro que ele se trata de uma ação constitucional – no sentido mais próprio do termo –, não um tipo de procedimento exclusivo do processo penal. Para tanto, será apresentada mais a fundo esse remédio constitucional, com seu conceito, histórico, previsão legal e hipóteses de cabimento, bem como a imperiosa distinção entre “jurisdição criminal” e “jurisdição civil”: fixada essas premissas, a natureza jurídica e a diferenciação doutrinária, passa-se para a análise de casos especiais pelos quais a figura do *habeas corpus* não está inserida em um contexto de Direito Processual Penal.

2. *HABEAS CORPUS*

A partir desta seção, a figura do *habeas corpus* será analisada com maior rigor. Conforme supratranscrito, há de se perquirir: conceito, histórico, previsão legal, hipóteses de cabimento, legitimidade ativa e legitimidade passiva.

2.2. Conceito

O conceito de *habeas corpus* (HC) é variável: manifesta-se a preferência pela definição que melhor adjectiva o caso concreto. O professor Bernardo Gonçalves Fernandes, em “Curso de Direito Constitucional” (2021), realça o aspecto processual penal dessa ação (grifos nosso)²:

² Fernandes, 2021, p. 890.

O *habeas corpus* pode ser conceituado como ação constitucional de **natureza penal** e procedimento especial que visa a reparar ou evitar violência ou coação à liberdade de locomoção em virtude da prática de ilegalidade ou abuso de poder.

Por outro lado, o professor Marcelo Novelino, em seu curso de Direito Constitucional (2014), define essa ação constitucional em razão da função dela³:

O *habeas corpus* tem por objeto a liberdade de locomoção. Seu objetivo é protegê-la de qualquer cerceamento ilegal ou praticado com abuso de poder. Para o cabimento do *habeas corpus* é imprescindível que o direito líquido e certo lesionado ou ameaçado de lesão seja, direta ou indiretamente, a liberdade de locomoção.

Teço respeitosamente uma crítica e um elogio acerca do excerto: em primeiro lugar, não é tecnicamente correto definir um instituto por meio da função a qual ele exerce: uma investigação teórica do ser exige a conceituação de algo em razão daquilo que esse algo é, não do que é capaz de fazer ou produzir. Em segundo, ao contrário do professor Fernandes, Novelino em momento algum menciona que o *habeas corpus* possui natureza [exclusivamente] penal, o que lhe garante elogios.

Merece destaque a conceituação trazida pelo professor, e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, posto que melhor se adequa a esse remédio constitucional⁴:

O *habeas corpus* é uma garantia individual ao direito de locomoção, consubstanciada em uma ordem dada pelo Juiz ou Tribunal ao coator, fazendo cessar a ameaça ou coação à liberdade de locomoção em sentido amplo – o direito do indivíduo de ir, vir e ficar. [...] Como ressalta, porém, Pontes de Miranda, no tocante à abrangência do instituto, “a ilegalidade da prisão pode não consistir na prisão mesma, porém no processo do acusado, que corra, por exemplo, perante o juiz incompetente”.

³ Novelino, 2014, p. 561.

⁴ Moraes, 2022, p. 174.

A definição do Alexandre de Moraes será a adotada nesta obra, porque, invariavelmente, demonstra que o HC poderá ser suspensivo (quando o mandado de prisão foi expedido), profilático (o ato ilegal existe, mas ainda não há violência ou insurgência à liberdade de locomoção, situações que podem surgir a qualquer momento), embora não exprima a substitutividade que essa ação possa ter (servir como instrumento de impugnação em vez de recurso)⁵. Por lealdade acadêmica, no entanto, urge salientar que o referido professor também defende a natureza penal do instituto⁶.

2.3. Breve histórico

Quando o exercício da atividade jurisdicional⁷ ocorria com o fito de findar violência ou coação à liberdade de locomoção, sempre ilegais ou com abuso de poder⁸, “Habeas Corpus!” eram as palavras que titularizavam o mandado de soltura ou a ordem para que se encerrasse a interferência sobre o direito de liberdade [de locomoção]: “Tomai o corpo desse detido e vinde submeter ao Tribunal o homem e o caso”. Também se utiliza, genericamente, a terminologia *writ* para se referir ao *habeas corpus*. O termo *writ* é mais amplo e significa, em linguagem jurídica, mandado ou ordem a ser cumprida”, esclarece Alexandre de Moraes⁹.

Com relação à origem do instituto, há divergência. Portanto, as informações a seguir delineadas representam concepções que, em razão de qualquer ausência de dubiedade, constituem ponto de liame entre essas divergências. Em um primeiro momento, Luiz Pinto Ferreira, escritor, remete-nos ao Direito romano¹⁰:

Raízes históricas do *habeas corpus* já podem ser encontradas no direito romano, que à distância influenciou o direito ocidental. Pretende-se que os romanos já conheciam uma garantia criminal preventiva de natureza análoga ao *habeas corpus*, como seja, o *interdictum de homine libero exhibendo*, como ordem que o pretor dava a trazer o cidadão ao seu julgamento, apreciando a legalidade da prisão efetuada.

⁵ Habeas corpus suspensivo, profilático e substitutivo: conceitos conforme Fernandes, 2021, p. 892.

⁶ Moraes, 2022, p. 177.

⁷ A atividade jurisdicional é o Estado-juiz, isto é, a figura humana cuja vontade confunde-se com a vontade do Estado e que é capaz de aplicar o direito objetivo ao caso concreto.

⁸ Moraes, 2022, p. 174.

⁹ Moraes, 2022, p. 172.

¹⁰ Ferreira, 2001, p. 20

Fernandes¹¹ e Moraes¹² deixam claro que a concepção moderna do HC surge somente no século XIII, com a Magna Carta (Inglaterra, 19 de junho de 1215), outorgada pelo rei João Sem Terra. O fundamento está no capítulo XXIX dessa carta¹³:

Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele senão mediante um julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei do país. [...] Todos os direitos e liberdades, que concedemos e que reconhecemos enquanto for nosso o reino, serão igualmente reconhecidos por todos, clérigos e leigos, àqueles que deles dependerem.

As arbitrariedades não foram cessadas com o advento da Magna Carta, o que culminou com a origem da *Petition of Rights*, de Carlos II, bem como o *Habeas Corpus Act* (1679).

Em *terrae brasilis*, também há divergência quanto à origem do instituto, havendo quem acredite que ele estava previsto implicitamente na Constituição Imperial de 1824; expressamente, há convergência doutrinária para apontar o Código de Processo Criminal de 1832. Respectivamente e com a devida atualização da linguagem:

Constituição Imperial de 1824.

Art. 179.

X – À exceção do flagrante delito, a prisão não pode ser executada senão por ordem escrita da autoridade legítima. Se essa (a prisão) for arbitrária, o juiz, que a deu, e a quem tiver requerido, serão punidos com as penas que a lei determinar.

Código de Processo Criminal de 1832.

Título VI. Da ordem de *Habeas Corpus*.

Art. 340. Todo o cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor.

¹¹ Fernandes, 2021, p. 887.

¹² Moraes, 2022, p. 173.

¹³ *Apud* Fábio Konder Comparato, 1999.

A partir da Constituição de 1891, o *habeas corpus* esteve presente em todas as constituições brasileiras explicitamente. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) tornou-se mandado explícito de previsão constitucional e legal e foi seguida por centenas de países: estipula seu art. 8º: “Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei”.

Para arremate, esclareça-se que, atualmente, o objeto do HC se encontra bem definido: dentre os mais variados tipos de liberdade, encontra-se abarcada apenas a liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer).

2.4. Previsão legal

A diacronia constitucional brasileira demonstra, claramente, como a previsão legal do *habeas corpus* pouco se modificava. Para ilustrar, as Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967.

Constituição de 1934.

Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIII – Dar-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não cabe o *habeas corpus*.

Constituição de 1937.

Art. 122.

§16. Dar-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal, na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar (parágrafo suspenso pelo Decreto n. 10.358, de 1942).

Constituição de 1946 e 1967 (mesma redação, cito a de 1946).

Art. 141.

§23. Dar-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares, não cabe o *habeas corpus*.

Já a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88) traz em seu art. 5º, LXVIII: “Conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, restringindo, conforme dito, o conceito do HC apenas ao direito de liberdade de locomoção. O art. 142 da CR/88, que trata sobre as Forças Armadas, estabelece no §2º: “Não *cabará habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares”.

Em termos legais, o HC encontra-se previsto no Código de Processo Penal (CPP). Entendo que nada obsta a utilização do CPP em procedimentos cíveis, uma vez que a cabeça do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) disciplina que “quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. De toda sorte, traz o art. 647 do CPP que: “Dar-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”, em verdadeira constitucionalização-inclusão. Noções básicas do procedimento do HC previstas no CPP serão elencadas nos tópicos subsequentes.

2.5. Hipóteses de cabimento

O *habeas corpus* é uma garantia fundamental, de titularidade de brasileiros e estrangeiros residentes no país ou não, que visa à proteção da liberdade de locomoção, que abarca quatro situações como um todo¹⁴: direito de acesso e ingresso no território nacional, direito de saída do território nacional, direito de permanência no território nacional e direito de deslocamento dentro do território nacional. Esse direito à liberdade de locomoção pode ser legitimamente restringido, como na hipótese do art. 139 do texto constitucional:

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

I - obrigação de permanência em localidade determinada;

[...].

IV - suspensão da liberdade de reunião.

¹⁴ Moraes, 2022, p. 177.

[...].

A situação de cabimento do HC é aquela que constitui violação ilegítima à liberdade de locomoção. A causa de pedir próxima será a narração fática; a remota, a norma cabível ao caso concreto. Em rol exemplificativo, o artigo 648 do Código de Processo Penal elenca algumas situações:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

O inciso I traz que a primeira hipótese de coação ilegal se consubstancia quando não houver justa causa: aquilo que é justo é respaldado pelo ordenamento jurídico; não o sendo, autoriza a impetração do *writ*. O legislador optou por uma construção interessante, uma vez que os incisos subsequentes se constituem como exemplificadores do primeiro: alguém está preso por mais tempo do que o devido (II), a autoridade que ordenou a coação não é a competente (III), etc. O inciso VII, por fim, deixa assente que é considerada ilegal a coação realizada nas situações as quais o Estado não tem mais o interesse em exercer seu direito de punir (*jus puniendi*).

Nesse contexto, com o perdão da obriedade, o inciso II reclama compatibilização com o caso concreto. Não há dissídio jurisprudencial sobre a ausência de coação ilegal naquelas situações em que “o razoável excesso de prazo na instrução processual penal se deu por exigências da defesa em arrolar testemunhas residentes em comarcas diversas”¹⁵. O mesmo

¹⁵ Fernandes, 2021, p. 895.

acontece quando ocorre greve de serventuários, há pluralidade de réus ou o cumprimento de muitas cartas precatórias¹⁶.

Em fevereiro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o HC não constitui a via própria para impugnar decreto de governador de estado sobre adoção de medidas acerca da apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para que as pessoas possam circular e permanecer em locais públicos e privados¹⁷, indo de encontro a posicionamento doutrinário que admitia o *writ* para controle abstrato da validade de leis e dos atos normativos.

2.6. Legitimidade ativa

É do conhecimento de todos que a legitimidade é instituto processual relacionado à subjetividade da demanda, sendo ativa (possibilidade de figurar no polo ativo) ou passiva (polo passivo) conforme determinação legal. No íterim do *habeas corpus*, tanto a legitimidade ordinária – defesa de direito próprio em nome próprio --, quanto a extraordinária – defesa de direito de terceiro em nome próprio – são admitidas.

Particularidade é a exceção ao pressuposto processual subjetivo de validade atinente à capacidade postulatória: não há necessidade de advogado para a impetração desse remédio. Com relação à legitimidade ativa, são legitimados qualquer pessoa, em nome próprio ou de outrem. Bernardo Gonçalves Fernandes complementa¹⁸:

Basta que o indivíduo seja pessoa (brasileira ou estrangeira) e nada mais, independentemente de sua capacidade civil, idade, sexo, ou mesmo estado mental. Com isso, o absolutamente incapaz (seja menor ou insano mental etc.) ou mesmo o analfabeto (no caso deste, temos a exigência apenas de que alguém assine a petição a rogo) podem impetrar o remédio heroico.

A não necessidade do patrocínio judicial por meio de advogado não viola a Constituição Federal, porque a “interposição há que ser feita à luz do princípio do direito de defesa assegurada constitucional (art. 5º, LV), que inclui, sem sombra de dúvida, o direito à autodefesa”¹⁹.

Por fim, algumas observações:

¹⁶ Fernandes, 2021, p. 895.

¹⁷ STJ, 2022, informativo n. 726. RDC no HC n. 700.487-RS.

¹⁸ Fernandes, 2021, p. 902.

¹⁹ *Apud* Moraes, 2022, p. 179.

- Há cabimento de HC impetrado por pessoa jurídica em favor de pessoa física, mas a recíproca não é verdadeira²⁰.
- O Ministério Público, estadual ou federal, pode impetrar essa ação constitucional. Em razão de autorização expressa constante na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público²¹, de forma alguma se pode pensar em exercício da advocacia²².
- A doutrina, como a de Alexandre de Moraes, entende pelo não cabimento de impetração apócrifa, ou seja, não assinada pelo impetrante ou que não contenha autenticação²³.

Passa-se para a análise da legitimidade passiva.

2.7. Legitimidade passiva

A relação jurídica processual constante no habeas corpus é tríplice e triangular: primeiro porque envolve a presença do Estado-juiz, do coagido (autor, paciente) e do coator (legitimado passivo); ademais, fala-se em relação triangular porque os sujeitos processuais revelam, em um verdadeiro dinamismo, deveres de conduta, como a boa-fé objetiva, atinentes à prática processual. Qualquer indivíduo, autoridade pública ou particular, pode ser legitimado passivo.

As autoridades públicas tornam-se coatoras quando revelam atitude ilegal ou abuso de poder; os particulares, por óbvio, somente em razão de atitude ilegal. Alerta a doutrina de Fernandes que nem sempre a intervenção do aparato policial, nos casos de coação praticada por particular, surge preventivamente, como nos casos de internações hospitalares ou em clínicas psiquiátricas²⁴.

3. JURISDIÇÃO PENAL E JURISDIÇÃO CIVIL: A NATUREZA DE AÇÃO CONSTITUCIONAL DO *HABEAS CORPUS*

²⁰ *Apud* Moraes, 2022, p. 179.

²¹ Art. 32: “Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos promotores de justiça, dentro de suas esferas de atribuições: I – impetrar habeas corpus e mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante os Tribunais locais competentes”.

²² *Apud* Moraes, 2022, p. 179.

²³ Moraes, 2022, p. 180.

²⁴ Fernandes, 2021, p. 903.

A jurisdição é una e indivisível. Fala-se apenas em “jurisdição criminal ou jurisdição penal” e “jurisdição civil” para fins puramente didáticos. Nesses termos, a jurisdição será civil quando o objeto da demanda não for de natureza penal²⁵; criminal, quando o objeto envolver matéria penal. A doutrina de Daniel Neves, citando *Scarpinella Bueno*, eleva o questionamento: “se o critério é a natureza do direito material, por que não se falar também em jurisdição trabalhista, jurisdição eleitoral, jurisdição penal militar?”²⁶.

Foi explicitado alhures que a analogia pode denotar instrumento de colmatação da lacuna normativa vigente. O procedimento do HC está previsto no Código de Processo Penal, mas não encontro óbice para o restringir ao aspecto puramente processual penal, sob pena de se excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Nessa situação, a analogia ingressa para possibilitar a mais lúdima prestação jurisdicional.

O HC deve preencher os pressupostos de interesse de agir e legitimidade da parte. Dentro desse interesse de agir, analisa-se a necessidade, a adequação e a possibilidade jurídica do pedido.

O interesse de agir está presente quando o indivíduo prova que haverá melhora em sua situação. Há necessidade quando o valor material ou imaterial buscado só pode ser obtido por meio da provocação ao Poder Judiciário; a adequação, por sua vez, surge em situações pelas quais há afinidade entre o pedido feito pelo autor e a proteção pedida ao Estado. Para arremate, o pedido é juridicamente possível quando a lei ou o desenho constitucional não o veda.

A legitimidade, ato contínuo, importa o nexo causal entre coator e coagido, sendo esse liame, em si mesmo, autorizado por lei, embora o ato de ilegalidade ou abuso de poder não o seja.

4. CASOS ESPECIAIS

Há que se trazer à baila alguns casos que implicam maior reconhecimento jurisprudencial sobre a figura do *habeas corpus* cível. Serão abordados os casos de apreensão de passaporte do dever, internação psiquiátrica sem obediência aos ditames legais, prisão civil do depositário infiel, prisão civil do devedor de alimentos decorrentes ou não de ato ilícito e a questão do HC em face de punições disciplinares militares.

4.2. Apreensão ilegal do passaporte do devedor

²⁵ Neves, 2021, p. 99.

²⁶ *Apud* Neves, 2021, p. 99.

O primeiro caso a ser analisado diz respeito ao Recurso Ordinário em *Habeas Corpus* (RHC) n. 97.876-SP, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão. O *writ* foi impetrado por J. N. B. por razão de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sumaré, São Paulo.

Na situação em comento, J. N. B., devedor de R\$ 16.859,10 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), em função de pedido da E. I. E. Ltda., teve o passaporte suspenso, uma vez que não efetuou o pagamento ou ofertou bens à penhora.

O executado alegou, em sede de HC, que a apreensão do passaporte ensejou violação injusta ao direito à liberdade de locomoção dele, sobretudo porque a autoridade coatora, o juiz do caso, não justificou o deferimento da medida restritiva.

Explicitada a história, o acórdão do STJ consignou alguns pontos, como a via adequada para impugnação e a possibilidade do uso daquela medida coercitiva.

O primeiro deles é que o STJ reconhece, de fato, que o *habeas corpus* é a via adequada nos casos de acautelamento de passaporte em demandas executivas. A mesma corte, ademais, não deixa de afirmar que a existência dessa medida cautelar, cuja existência atípica é autorizada pelo Código de Processo Civil, não pode constituir um salvo-conduto para a prática de condutas violadoras às regras constitucionais, como o respeito à proporcionalidade e à razoabilidade.

A posteriori, o STJ deixou assente que, no caso concreto, a medida coercitiva de suspensão do passaporte foi desproporcional. “Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária”, esclarece o ponto n. 9 da ementa do julgado. Logo, de maneira genérica, haveria, sim, a possibilidade dessa medida, a apreensão do passaporte do devedor.

4.3. Internação psiquiátrica sem obediência aos ditames legais

A internação psiquiátrica sem obediência aos ditames legais é o segundo ato capaz de ensejar a propositura da ação constitucional ora em comento. Para ilustrar, optou-se por destacar o *Habeas Corpus* n. 135.271-SP, cujo trâmite se deu no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os ditames legais estão previstos especialmente na Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001.

O art. 2º, parágrafo único, inciso III, sublinha que é direito da pessoa portadora de transtorno mental ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Mais adiante, o art. 4º enfatiza que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, vedada a internação desses pacientes em instituições com características asilares (§3º). Esclarece-se, por fim, que a realização da

internação psiquiátrica exige laudo médico circunstanciado (art. 6º), seja voluntária (com o consentimento do paciente), involuntária (a pedido de terceiro e sem o consentimento do paciente) ou compulsória (determinada pela Justiça).

No caso narrado pelo HC n. 135.271-SP, o paciente é portador de transtorno de personalidade antissocial e detonava agressividade latente e manifesta. O relator do caso, ministro Sidnei Beneti, acentuou comportamentos compatíveis com transtorno de personalidade sociopática, sobretudo no que diz respeito ao cometimento de atos infracionais, o que justificou a internação compulsória determinada pela primeira instância. Destacou também que a internação só será iniciada quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

Para Beneti, o HC, em situações de internação psiquiátrica sem obediência às normas, é o remédio constitucional cabível, mas, ao mesmo tempo, denegou a ordem de habeas corpus, porque entendeu que, no caso concreto, não houve qualquer ilegalidade²⁷:

Como se sabe, o ordenamento pátrio não se coaduna com restrições perpétuas à liberdade de ir e vir, mesmo nos casos de doença mental. Não se pode, contudo, afirmar que a decisão de interdição aplicou uma restrição em caráter perpétuo pelo simples fato de ela ter silenciado quanto à possibilidade de novas avaliações do interditado.

O ministro, contudo, estabeleceu uma observação: o paciente deve ser reavaliado em periodicidade determinada por profissionais da especialidade médica.

4.4. Prisão civil do depositário infiel

Rios de tinta fluíram sobre os manuscritos daqueles que se debruçaram sobre a constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel.

O art. 5º, LXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88) demonstrou que a prisão civil do depositário infiel estava nos planos do constituinte originário: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. O dispositivo constitucional bastaria para cindir qualquer controvérsia, mas a nova exegese dos tratados internacionais de direitos humanos não dá vida fácil ao referido inciso.

²⁷ STJ, HC n. 135.271-SP, 2014.

A celebração de um tratado internacional passa por três grandes fases: primeiro, compete privativamente ao Presidente da República (PR) a celebração dele; depois, cabe ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre esse tratado. Por fim, um decreto do PR garante executoriedade interna.

A Emenda Constitucional (EC) n. 45, de 30 de dezembro de 2004, inseriu o §3º no art. 5º da CR/88, *verbis*: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. Com o surgimento dessa EC, três posições passaram a existir no Brasil: os tratados internacionais que não são de direitos humanos possuem *status* de lei ordinária; os tratados internacionais de direitos humanos, mas que não passaram pelo procedimento do art. 5º, §3º, da CR/88 são admitidos na ordem brasileiro como normas supralegais (possuem hierarquia superior à das leis ordinárias, mas inferior à da Constituição). Por último, os tratados internacionais de direitos humanos que passaram pelo procedimento do art. 5º, §3º, da CR/88 são equivalentes às emendas constitucionais.

O Decreto n. 678, de novembro de 1992, promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, cujo art. 7º, §7º, aduz que “Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”. Como o Pacto de São José da Costa Rica foi aprovado com o quórum de emenda à constituição, o art. 5º, LXVII, encontra-se com a redação reduzida, sendo ilícita a prisão civil do depositário infiel.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado n. 25 de Súmula Vinculante: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”. Para ilustrar, o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em 2011, ordem de habeas corpus em razão da ilegalidade da prisão civil do depositário infiel que, no caso concreto, era devedor em contrato de alienação fiduciária²⁸.

4.5. Prisão civil do devedor de alimentos decorrentes de ato ilícito

É do conhecimento de todos que a prisão civil não tem cunho satisfativo, nem punitivo. Isso significa que, sendo apenas um mecanismo de pressão sobre o ânimo, o executado continua

²⁸ Superior Tribunal de Justiça, HC n. 1.913.97-SP, 2010/0217480-3.

com a obrigação das prestações vencidas e vincendas²⁹. Neste tópico, será abordada a impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos decorrentes de ato ilícito que, se ocorrer, enseja o cabimento de *habeas corpus*.

Desde já, insta trazer que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que a prisão civil, medida extremamente excepcional, somente decorre do inadimplemento voluntário e inescusável oriundo de relação familiar³⁰. Para o tribunal: “No seio das relações familiares, os alimentos constituem instrumento essencial à manutenção da subsistência digna e da própria vida do alimentando”.

Por lealdade acadêmica, é pertinente esclarecer que o posicionamento do STJ não é unânime se comparado aos demais tribunais brasileiros: a adequação jurisprudencial desses últimos ocorre paulatinamente. A título exemplificativo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), até meados de 2021, compreendia que é “possível o processamento, pelo rito da prisão civil, da execução de alimentos indenizatórios, sob o argumento de que o art. 528 do CPC não faz qualquer diferença quanto à origem da obrigação alimentar”³¹. Cássio Scarpinella Bueno, Araken de Assis e Luiz Guilherme Marinoni seguem a linha do TJRS.

Com relação ao entendimento exarado pelo STJ, os vocábulos “obrigação alimentícia” e “obrigação alimentar” carecem de interpretação restritiva, já que são regras de exceção. No *Habeas Corpus* n. 708634/RS, o ministro Sanseverino fundamenta o voto dele por meio de trecho extraído do livro “Direitos Humanos Fundamentais”, do ministro Alexandre de Moraes³² (com os grifos do autor):

A Constituição Federal prevê no inciso LXVII, do art. 5º, a disciplina e aplicabilidade da prisão civil em nosso ordenamento jurídico. Em regra, não haverá prisão civil por dívida. Excepcionalmente, porém, em dois casos o texto permite a prisão civil decretada pela autoridade judicial competente: inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e depositário infiel.

Hipóteses essas taxativas, impossibilitando seu alargamento por determinação do legislador ordinário, uma vez que, qualquer equiparação legal a uma dessas possibilidades não retirará seu substrato de validade diretamente da Constituição e, conseqüentemente, será

²⁹ Neves, 2021, p. 1323.

³⁰ STJ, 2021, HC n. 7.086.34/RS, p. 1.

³¹ *Apud* STJ, 2021, HC n. 7.086.34/RS, p. 6.

³² *Apud* STJ, 2021, HC n. 7.086.34/RS, p. 7.

inconstitucional, como ocorria com a possibilidade de prisão civil por falta de pagamento de prestação alimentícia decorrente de ação de responsabilidade ex delicto, ou ainda, a prisão civil do devedor considerado por ficção legal, como depositário infiel em alienação fiduciária (Decreto-lei nº 911/69 – TF – Pleno – RE – 466343, rel. Min. Cezar Peluso, 3-12-2008); ou mesmo, na hipótese de depositário considerada a cédula rural pignoratícia (STF – Pleno – HC 92.566/SP – rel. Min. Marco Aurélio, DJe-104, 5-6-2009).

Por outro lado, há que se destacar o caráter supralegal da Convenção Americana de Direitos Humanos, que admite a privação da liberdade *in casu* de não pagamento de pensão alimentícia “pelo seu caráter existencial ante a sua finalidade de manutenção da subsistência”³³. Partindo desse ponto de vista, o ministro Sanseverino esclarece duas situações conflitantes que merecem ponderação em virtude do conflito de princípios (para alguns, “antinomia imprópria”): “de um lado, o direito à liberdade e, de outro, o direito à vida e à subsistência digna”³⁴:

Nesse sopesamento, tanto o constituinte originário quanto os estados-membros da Convenção Americana de Direitos Humanos concluíram que o direito à liberdade deve ceder em face do direito à vida e à manutenção da subsistência digna quando o inadimplemento da prestação alimentícia for voluntário e inescusável.

Para o STJ, com fundamento na doutrina de Rolf Madaleno, a essência das obrigações alimentares encontrar-se-ia somente no Direito de Família³⁵:

Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito à vida e representam um dever de amparo dos parentes, cônjuges e conviventes, uns em relação aos outros, para suprir as necessidades e as adversidades da vida daqueles em situação social e econômica desfavorável.

Essa mesma essência não é encontrada em matéria de responsabilidade civil, já que essa responsabilidade surge em decorrência de ato ilícito ou lícito, mas não da necessidade de

³³ *Apud* STJ, 2021, p. 8.

³⁴ STJ, 2021, HC n. 7.086.34/RS, p. 8.

³⁵ *Apud* STJ, 2021, HC n. 7.086.34/RS, p. 9.

alimentos – os alimentos indenizatórios, então, “nada mais são do que decorrência do princípio da reparação integral, consubstanciado no art. 944”³⁶ –.

Em suma, não se mostra cabível a prisão civil em razão do inadimplemento de alimentos indenizatórios. Se ocorrer, o *habeas corpus* é a ação constitucional cabível.

4.6. Punições disciplinares militares (art. 142, §2º, da Constituição Federal)

Estabelece o art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88) que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. O §2º do mesmo artigo, ato contínuo, preceitua: “Não caberá *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares”.

O referido parágrafo sofreu interpretação expansiva pela jurisprudência, que passou a admitir o HC em punições disciplinares militares quando presente manifesta teratologia ou irregularidade formal no procedimento administrativo, causas capazes de macular a finalidade da punição disciplinar, já que essa última é simplesmente compreendida como o “meio pelo qual o superior hierárquico reconduz à normalidade desejada a disciplina quebrada pelo subordinado que serve a seu mando”, esclarece Jorge Cesar de Assis³⁷, em “Cabimento do Habeas Corpus nas Punições Disciplinares no Brasil”.

5. CONCLUSÃO

Confirmou-se o cabimento do *habeas corpus* nos casos de casos de apreensão de passaporte do dever, internação psiquiátrica sem obediência aos ditames legais, prisão civil do depositário infiel, prisão civil do devedor de alimentos decorrentes ou não de ato ilícito e em face de punições disciplinares militares.

A proposta do presente artigo é ressaltar a natureza cível que esse remédio constitucional possui, sendo mais adequado atribuir a ele uma natureza híbrida (penal e civil, mas não somente penal como endossam muitos doutrinadores). Realizadas as reflexões supramencionadas, sobretudo os casos exemplificativamente tratados, o intuito é que elas, as reflexões, possam

³⁶ STJ, 2021, HC n. 7.086.34/RS, p. 11.

³⁷ Assis, p. 21.

servir de base para tantos outros casos concretos, dando ensejo a uma maior proteção aos direitos e garantias fundamentais.

REFERÊNCIAS

ASSIS, J. C. Cabimento do *Habeas Corpus* nas Punições Disciplinares no Brasil. Jusmilitares.

BRASIL. Código do Processo Criminal de Primeira Instância, de 29 de novembro de 1832. Rio de Janeiro, RJ: Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. 1832.

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Rio de Janeiro, RJ: Sala das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte. 1934.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Assembleia Nacional Constituinte. 1988.

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Rio de Janeiro, RJ: Getúlio Vargas. 1937.

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Rio de Janeiro, RJ: Fernando de Mello Vianna. 1946.

BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Rio de Janeiro, RJ: Secretaria de Estado dos Negócios do Império do Brasil. 1824.

BRASIL. Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969.

BRASIL. Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942: Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro (redação dada pela Lei n. 12.376, de 2010). Rio de Janeiro, RJ. 1942.

BRASIL. Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília, DF: Congresso Nacional, 2001.

BRASIL. Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1993.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Habeas Corpus n. 708634/RS. Relator: min. Paulo de Tarso Sanseverino. Paciente: Luciano Alexandro Muller Junior. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Brasília, DF: 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus (HC 1.352.271-SP, 2009/0082035-2). Brasília, DF: Revista Eletrônica de Jurisprudência. 2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 1.913.97-SP. 3ª Turma. Relator: min. Vasco Della Giustina (desembargador convocado do TJ/RS). Brasília, DF: STJ. 2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RDC no HC 700.487-RS. Rel. min. Francisco Falcão, 2ª Turma, por unanimidade. Brasília, DF: 22/02/2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC 97.876-SP, 2018/0104023-6). Brasília, DF: Revista Eletrônica de Jurisprudência. 2018.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Enunciado n. 25 de Súmula Vinculante. Brasília, DF: Plenário, 2008.

COMPARATO, F. Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo, SP: Saraiva, 1999.

FERNANDES, B. G. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo, SP: JusPODIVM, 2021.

FERREIRA, L. P. Curso de direito constitucional. São Paulo, SP: Saraiva, 2001.

MORAES, A. de. Direito Constitucional: atualizado até a EC 115, de 10.02.2022. 38ª ed. rev. atual. ampl. Barueri, SP: Editora Atlas. 2022.

NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 13ª ed. rev. atual. São Paulo, SP: JusPODIVM, 2021.

NOVELINO, M. Curso de Direito Constitucional: volume único. 9ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro, RJ: Editora Método (GEN). 2014.